

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЫ ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6377443>

Тураев Рузбой Норович

Преподаватель педагогический институт Термезского государственного университета

Аннотация: В статье представлена информации об обучающей электронной среде, и ее алгоритмах. А также методические требования к созданию электронной учебной среды. В свою очередь, предоставляется информации о видов обучающей электронной среды по их назначению.

Ключевые слова: Электронная обучающая среда, обучающие программы, алгоритмы, методические требования, типы по назначению.

Введение: Бурное изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, практические шаги по постепенному переходу к информированному обществу, продолжающиеся реформы по интеграции с мировой системой образования требуют повсеместную внедрению современных информационных и коммуникационных технологий в образовании.

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах определено основные задачи для дальнейшего развития страны по всем направлениям в строение демократическое общество.

Немаловажную роль играет использование АКТ в образовании. Частности, среда электронного обучения представляет с собой полное описание процесса обучения с использованием персонального компьютера, которое состоит из научных-учебных материалов, вопросов и задач, инструкции по их выполнение и контролю. Обычно, учебная программа оформляется в виде набора относительно небольших разделов учебного материала, которое заканчивается с контрольными вопросами, заданием или инструкцией по дальнейшим шагам ученика[4].

Надо учитывать основу строение учебного процесса с использованием компьютеров и идеи правил программного обучения (В.П. Беспалко, Т.В. Габай, А.И. Купцов, Г.К. Селевко, Н.Ф. Тализина и др.): возможности алгоритмизации учебного процесса; системности и иерархической подчиненности методов управления учебной деятельности школьников; постепенной организации учебного процесса; изложению учебного материала небольшими фрагментами; системности обратной связи между учеником и учителем и ее коррекции на основе деятельности школьников.

Основанием для классификации обычно являются характеристики учебной деятельности, в которой учащиеся работают с программами.

Многие авторы делят четыре типа учебных программ [2]:

- обучение и контроль;
- коучинг;
- имитация и моделирование;
- воспитательные игры.

У любого алгоритма есть вход и выход, и при этом данные поступают в компьютер, сам алгоритм выполняет требуемый процесс и выдает результат. Алгоритмы обучения - это алгоритмы, которые создают алгоритмы на основе других данных.

Основные выводы и результаты: Существует несколько типов организации обучающих программ, которое называются алгоритмами электронной обучающей среды. [5]:

1. Алгоритм последовательной подготовки - проще, чем исходные элементы задачи, требует чтобы следующий был более сложным предыдущего, а этот, в свою очередь третьего и так далее. Финальные элементы будут иметь очень высокий уровень сложности.

2. Алгоритм параллельной подготовки - начальные элементы задач самостоятельно обеспечивают выполнение следующего сложного процесса на высоком уровне.

3. Алгоритм последовательной коррекции - начальные элементы задания имеют высокий уровень сложности, и каждый последующий элемент корректирует работу предыдущего, например, показывает противоречия, приводящие к неверным ответам.

4. Алгоритм параллельной коррекции - ученику предлагается очень сложный элемент, следующие элементы играют роль проводника (мотиватора) для разных позиций независимо друг от друга.

5. При алгоритма передачи. Например, дано два массива элементов $A [N]$ и $B [N]$. Это могут быть концепции, отношения, действия, функции и т.п. Между ними необходимо установить логическое соответствие.

6. При аналитической алгоритме. Предлагаются элементы $A [N]$. Необходимо определить, принадлежит ли каждый из них к одному из классов $B [N]$.

7. При синтезе алгоритма. Элементы массива $A [N]$ уже разбиты на небольшие группы. Задача ученик - определить критерий, по которому производится классификация.

8. При заказе алгоритма. Элементы массива $A [N]$ должны быть отсортированы в соответствии с определенными критериями $B [N]$. Этот алгоритм требует сложной умственной деятельности для его выполнения.

Большинство инструментальных систем формируют способность учителя создавать учебные и контрольные задачи с различными типами ответов [3]:

1. Выбор ответа. Ученику предлагается задание (вопрос) и набор готовых ответов (меню), из которых можно выбрать правильный ответ (подтверждение) по его мнению.

Этот вариант задания наиболее удобен для выполнения машиной, потому что компьютер анализирует только число, по которому легко определить правильность ответа. Задачи с выбранным ответом на первый взгляд имеют ряд недостатков, а именно: оно обязательно дает правильный ответ, возможность его предугадывать и, следовательно, ограничивает умственную деятельность ученика. Для преодоления этих недостатков следует применять разные принципы. Правильный подход к этим принципам, творческий и умелый подход значительно уменьшать недостатки.

Вероятность угадать правильный ответ сводится к минимуму с помощью следующих простых приемов:

- повторение одного и того же вопроса несколькими способами;
- увеличение количества выбранных элементов (вероятность угадывания при выборе одного из пяти ответов - 0,2);
- Увеличьте количество правильных ответов на две или более пары. Ответы на задачи должны быть выбрано убедительно и одинаково привлекательно.

2. Частично прогнозируемый ответ. Эти типы задач являются промежуточным звеном между выбранным ответом и задачами. Частично структурированный ответ состоит из предложений учителя.

Это правило используется для формулирования определений законов, теорем, стандартных формул, заданий и многого другого. Как правило, в правильный ответ входят не все элементы задания и порядок их выбора не строгий.

3. Ответ в свободной форме. Этот тип больше всего подходит для обучения и управления автоматизированными задачами. Они позволяют слушателю общаться на естественном языке с компьютером, моделируя диалог между учеником и учителем. Задачи со свободно структурированным ответом являются наиболее сложными для читателя, поскольку они полностью исключают возможность угадывания и требуют значительной умственной работы перед вводом ответа в компьютер, который свободно набирается на клавиатуре. При этом резко возрастает сложность педагогической работы - начинается курс на формирование автономных ответов анализатора инструментальных систем [1].

Шаблон, как правило, может состоять более чем из 80 символов, включая пробелы. Ответ ученика на заданный вопрос сравнивается со стандартным текстом и вырабатывается соответствующим знаком ответа: «правильно», «неправильно», «угадал» и так далее. Затем программа переходит к блоку скриптов, соответствующему полученному атрибуту.

Таким образом, автор курса формирует представленные ученику фреймы на основе знака ответа, что создает иллюзию того, что система «понимает» значение введенной фразы, потому что студент получает разную реакцию от компьютера с разными ответами на тот же вопрос.

Электронная среда обучения веб-программированию дает положительные результаты в применении нетрадиционных методов обучения.

В заключение можно отметить следующие: в воспитании подрастающего поколения, которое учится в XXI веке, в век науки и технологий, необходимо обучать глубоким знанием в семье, школе и правилах этикета.

Для этого все условия созданы в нашей стране, для реализации этого процесса зависит от того, насколько сформировано мировоззрение нашей молодежи. Использование среды электронного обучения в образовании играет большую роль для развитие мировоззрения молодежи и изучения веб-программирования.

Пользователями среды электронного обучения являются ученики, и их высокий дидактический потенциал повышается с использованием ресурсов с четкой психолого-педагогической базой, с учетом уровня знаний учеников для самостоятельной работы, многие из которых могут учиться самостоятельно, практически без помощи учителя. Активная роль учителя переходит к ученикам, а мотивация становится главной задачей учителя.

В результате использования электронной среды обучения веб-программированию у студентов развиваются следующие компетенции:

- разрабатывается методы визуализации и виртуализации учебного процесса;

- меняет отношения «учитель - ученик» то есть, роль ученика повышается, а роль учителя уменьшается;
- повышает эффективность самостоятельной работы во внеучебной деятельности;
- систематически контролирует качество содержания обучения в образовательной среде, организует учебный процесс;
- показывает результаты интеллектуального анализа ответов студента при организации обучения;
- позволяет сразу находить ответы на трудности, возникающие при выполнении каждого задания;
- осваивает технологию создания сайта;
- владеет обработкой информации на электронных носителях;
- разрабатывает и использует веб-системы;
- создает Интернет-сайты и размещает информацию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. О.В.Иванов. Методические основы разработки и использования компьютерной обучающей программы по истории. Санкт-Петербург 2005.
2. Т.В.Зыкова, Т.В.Сидорова, В.А.Шершнева. Проектирование, разработка использования электронных обучающих курсов по математике. Красноярск 2014.
3. М.Мамаражабов, Р.Тўраев. Ўргатувчи электрон мухитни яратишга қўйиладиган методик талаблар. in volume 1, inssue 10 of Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2021.
4. <https://sites.google.com/site/infortechvobrazovanii/komputerizacia-skolnogo-obrazovania/obucausie-programmy>
5. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/4e51c3c75451286825f3aa6093b700fff57dd9fc/